

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI: HUQUQIY TARAQQIYOTNING POYDEVORI

Abdinabiyev Shahzod
Absamatov Sarvar
Hasanov Abduaziz

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
“Xalqaro huquq” fakulteti 1-bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272999>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaratilish tarixi, uning asosiy tamoyillari va zamonaviy huquqiy taraqqiyotdagi o'rnini hamda fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi ahamiyatini tahlil etadi. Konstitutsiya – davlatning siyosiy-huquqiy tizimini belgilovchi asosiy hujjat bo'lib, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlash, davlat va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni tartibga solish vazifasini bajaradi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya orqali jamiyatning ehtiyojlariga moslashtirilgan yangicha yondashuvlar kiritildi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, huquqiy tizim, demokratik davlat, inson huquqlari, fuqarolik jamiyati, islohotlar, ijtimoiy adolat.

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: THE FOUNDATION OF LEGAL DEVELOPMENT

Abdinabiyev Shahzod
Absamatov Sarvar
Hasanov Abduaziz

1st year students of the Faculty of "International Law"
of the University of World Economy and Diplomacy

Annotation: This article analyzes the history of the creation of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, its basic principles and role in modern legal development, as well as its significance in the formation of civil society. The Constitution is the main document determining the political and legal system of the state, and performs the function of guaranteeing the rights and freedoms of citizens, regulating relations between the state and society. The new edition of the Constitution introduced new approaches adapted to the needs of society

Keywords: Constitution, legal system, democratic state, human rights, civil society, reforms, social justice.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ОСНОВА ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ

Абдинабиев Шахзод
Абсаматов Сарвар
Гасанов Абдуазиз

Студенты 1 курса факультета международного права
Университета мировой экономики и дипломатии

Аннотация: В статье анализируется история создания Конституции Республики Узбекистан, ее основные принципы и роль в современном правовом развитии, а также

ее значение в формировании гражданского общества. Конституция является основным документом, определяющим политико-правовую систему государства, гарантирующим права и свободы граждан, регулирующим отношения между государством и обществом. Недавно пересмотренная Конституция ввела новые подходы, учитывающие потребности общества.

Ключевые слова: Конституция, правовая система, демократическое государство, права человека, гражданское общество, реформы, социальная справедливость.

Kirish

O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi - Yangi O'zbekiston davri - barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar bilan ajralib turmoqda. Bu islohotlarning markazida, eng avvalo, huquqiy tizimni yangilashga qaratilgan chora-tadbirlar, xususan, Konstitutsiyaning yangi tahriri turibdi. Asosiy qonun sifatida Konstitutsiya nafaqat davlat tuzilmasining, balki fuqarolarning huquq va erkinliklarining ham mustahkam huquqiy poydevorini belgilaydi. U milliy taraqqiyot yo'nalishlarini belgilab beruvchi asosiy hujjat bo'lishi barobarida, xalqaro maydonda ham O'zbekistonning demokratik islohotlarga sodiqligini namoyon etuvchi mezon sifatida katta ahamiyat kasb etadi.

Tarixiy zarurat va islohotlarning asoslari (moddalar bilan to'liq shakli)

1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining birinchi Konstitutsiyasi mustaqil davlat qurilishi yo'lida muhim huquqiy poydevor bo'ldi. Bu hujjat orqali mamlakatda siyosiy barqarorlik, huquqiy davlat asoslari va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari belgilandi. Ammo o'tgan yillar davomida ijtimoiy-iqtisodiy hayotda sodir bo'lgan keskin o'zgarishlar, xalqaro hamkorlik doirasining kengayishi va jamiyatning huquqiy madaniyatidagi yuksalish Konstitutsiyani tubdan qayta ko'rib chiqish zaruratini tug'dirdi.

Zamonaviy davlat boshqaruvi har bir fuqaroning huquq va manfaatlarini amalda ta'minlashga xizmat qilishi lozim. Chunki global miqyosda inson huquqlarining ustuvorligi, ekologik xavfsizlik, ijtimoiy tenglik, gender muvozanati kabi tushunchalar siyosat yuritishda markaziy o'ringa chiqmoqda. Shu sababli, O'zbekistonda ham konstitutsiyaviy islohotlar bugungi kun talablariga javob beruvchi, har tomonlama takomillashgan huquqiy tizimni shakllantirishga qaratildi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya orqali davlat boshqaruvi endilikda "**davlat xalq uchun xizmat qiladigan tizim**" sifatida qayta shakllantirilmoqda. Bu yondashuvning mohiyati shundaki, endi fuqaro davlatdan nimanidir kutuvchi emas, balki bevosita islohotlar ishtirokchisiga aylangan. Qabul qilinayotgan har bir qonun, har bir islohot dasturi inson manfaatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilmoqda.

Shu bilan birga, konstitutsiyaviy o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlaridan biri "**markazda inson qadri turadigan ijtimoiy tuzum**"ni barpo etishdir. Bu degani, davlat siyosatining har bir bo'g'inida inson sha'ni, erkinligi va farovonligi ustuvor qadriyat sifatida qaralmoqda. Bunday yondashuv orqali ijtimoiy adolat, teng imkoniyatlar, ijtimoiy himoya tizimi, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi sohalarda barqarorlikka erishish ko'zda tutilmoqda.

Konstitutsiyaning yangi tahriri 155 moddadan iborat bo'lib, avvalgi 128 moddaning 65 foizi qayta ko'rib chiqilgan. Bu islohotlarda bir qator prinsipial yangiliklar kiritildi. Jumladan:

- **1-moddada** O‘zbekiston “suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat” sifatida belgilab qo‘yildi, bu esa davlatning zamonaviy boshqaruv modelini tanlaganini ko‘rsatadi.
- **15-moddada** Konstitutsiya bevosita amal qiluvchi hujjat sifatida mustahkamlandi. Endi fuqarolar o‘z huquqlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri Konstitutsiyaga tayangan holda himoya qilishi mumkin.
- **19-moddada** esa imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanishi va ular ijtimoiy adolat tamoyillariga muvofiq bo‘lishi shartligi ta’kidlandi.
- **52-moddada** o‘qituvchilarning jamiyatdagi maqomi va ularning mehnatiga bo‘lgan munosabat konstitutsiyaviy darajada mustahkamlandi, bu esa ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan muhim qadamdir.
- **81-82-moddalarda** ommaviy axborot vositalari erkinligi, senzuraning taqiqlanishi va jurnalistlar huquqlari konstitutsiyaviy kafolat ostiga olindi. Bu esa axborot sohasida ochiqlik va erkinlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, yangi Konstitutsiya – bu xalq irodasi, zamonaviy tamoyillar va huquqiy takomillik uyg‘unligida yaratilgan bosh Qonun bo‘lib, davlat va jamiyat o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlovchi poydevorga aylandi.

Davlat boshqaruvidagi o‘zgarishlar

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada davlat boshqaruv tizimi yanada demokratlashtirilib, hokimiyatlar o‘rtasidagi vakolatlar aniq ajratildi va muvozanatlashdi. Ushbu o‘zgarishlar zamirida davlat boshqaruvining shaffofligi, mas’uliyati va fuqarolar manfaatlariga yo‘naltirilganligi yotadi.

Prezidentlik vakolati muddati ilgari 5 yil bo‘lgan bo‘lsa, endilikda 7 yil etib belgilandi. Bu, bir tomondan, siyosiy barqarorlikni ta’minlash, ikkinchi tomondan, uzoq muddatli islohotlarni samarali amalga oshirish imkonini beradi. Bosh vazir nomzodi esa Prezident tomonidan parlament fraksiyalari bilan maslahatlashuv asosida taklif qilinadi. Bu tartib ijro hokimiyatining parlament bilan kelishuv asosida shakllanishini ta’minlaydi.

Parlament tizimida ham sezilarli o‘zgarishlar amalga oshirildi. Qonunchilik palatasi deputatlari soni o‘zgartirilmagan (150 nafar), biroq bu palataga bir qator muhim vakolatlar qo‘shildi. Endilikda qonun loyihalari yuzasidan yakuniy qaror qabul qilish, hukumat a’zolarining hisobotlarini tinglash va ularga ishonchsizlik bildirish bo‘yicha muhim huquqlar aynan Qonunchilik palatasiga tegishli bo‘ldi. Masalan, endi Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumini bildirish uchun Senatning ovozi talab qilinmaydi — deputatlarning uchdan ikki qismining ovozi kifoya qiladi.

Yuqori palata — Senat tarkibida ham tizimli qisqartirishlar amalga oshirildi. Senatorlar soni 100 nafardan 65 nafarga tushirildi. Har bir hududdan 4 nafardan senator saylanadi (ilgari 6 nafardan edi), Prezident tomonidan tayinlanadigan senatorlar soni esa 16 nafardan 9 nafarga qisqartirildi. Ushbu o‘zgarishlar 2024 yilda o‘tkazilgan parlament saylovlari davomida amaliyotga joriy etildi.

Senat endilikda Prezident taqdimiga binoan korrupsiyaga va monopoliyaga qarshi kurashish organlari rahbarlarini, yuqori darajadagi sud mansabdorlarini, Markaziy bank raisini, Hisob palatasi raisini tayinlash, elchilarni lavozimga tayinlash va ularni ozod etish vakolatlariga ega bo‘ldi. Shuningdek, DXX raisi nomzodi bo‘yicha maslahatlashuv o‘tkazadi

va mahalliy kengashlarning qonunga zid qarorlarini bekor qilish huquqiga ham egadir. Bu Senatning nazorat va muvozanatni ta'minlovchi organ sifatida funksiyasini kuchaytirdi.

Hududiy boshqaruv tizimida ham muhim o'zgarishlar kiritildi. Avvalgi tizimda hokimlar ham ijro organi rahbari, ham viloyat yoki tuman kengashi raisi sifatida faoliyat yuritardi. Bu holat hokimiyatlarning bo'linishi va o'zaro tiyib turish printsipiga zid edi. Yangi tahrirga ko'ra, hokimlar faqat ijro hokimiyati rahbari sifatida faoliyat yuritadi. Kengashlar esa mustaqil vakillik organi sifatida shakllantirildi. Bu esa davlat hokimiyatining vertikal tuzilmasida muvozanatni ta'minlab, mahalliy boshqaruvni demokratlashtirish yo'lida muhim qadam bo'ldi.

“Davlat kuchli bo'lishi uchun avvalo fuqaro o'zini kuchli his qilishi kerak – Konstitutsiya esa shu ishonchning kafolatidir.” Ushbu g'oya hozirgi konstitutsiyaviy islohotlar ruhini aniq ifodalaydi. Fuqarolarning siyosiy jarayondagi ishtirokini kuchaytirish, ularning huquqlarini real himoya qilish va davlat tizimining fuqaroga xizmat qiluvchi modelga aylanishi bu islohotlarning bosh maqsadi sifatida qaralmoqda.

Umuman olganda, Konstitutsiyadagi bu islohotlar “hokimiyatlar bo'linishi” prinsipining real hayotda amaliyotga joriy etilishiga xizmat qiladi. Yangi siyosiy arxitektura, davlat boshqaruvi tizimining zamonaviy tamoyillarga mos ravishda takomillashuviga zamin yaratadi.

Xulosa

Konstitutsiyaning yangi tahriri – O'zbekistonning demokratik taraqqiyot sari tashlagan dadil va mas'uliyatli qadami bo'ldi. Ushbu islohotlar jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi, bunda inson qadri, erkinliklari va ijtimoiy adolat markaziy o'ringa chiqdi. Har bir modda zamonaviy ehtiyojlar, xalqning asosiy manfaatlari hamda xalqaro tajribalar asosida qayta ko'rib chiqilgan.

Yangi Konstitutsiya — bu huquqiy barqarorlik, siyosiy ishonch va inson manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirilgan asosiy hujjatdir. “Davlat kuchi — fuqarosiga bo'lgan e'tiborida namoyon bo'ladi” degan yondashuv ushbu tahrirda o'z ifodasini topdi.

Xulosa qilib aytganda, bizning nuqtayi nazarimizdan, ushbu Konstitutsiya jamiyat bilan davlat o'rtasida yangi ishonch ko'prigini barpo etib, kelajak avlodlar uchun mustahkam huquqiy zamin yaratadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yilgi yangi tahriri). Rasmiy hujjat. <https://lex.uz>
2. Lex.uz — <https://lex.uz>
3. “Konstitutsiyaviy islohotlar va ularning dolzarbligi” — O'zbekiston Milliy axborot agentligi (UzA) maqolalari. <https://uza.uz>
4. “Yangi tahrirdagi Konstitutsiya — inson sha'ni, qadr-qimmatini va huquqlarining mustahkam kafolati”

5. Havola: <https://yuz.uz/uz/news/yangi-tahrirdagi-konstitutsiya--inson-shani-qadr-qimmati-va-huquqlarining-mustahkam-kafolati>

INNOVATIVE
ACADEMY